

Nouveaux parcours d'information 2025 : quand l'IA redéfinit la relation aux marques et aux entreprises

JUIN 2025

N°121 639

Contacts Ifop :

François Legrand / Gaspard Jaboulay
Département Opinion et Stratégies d'Entreprise

Méthodologie du volet quantitatif

L'étude repose sur deux volets complémentaires :

- **Volet Grand Public** : un échantillon représentatif de 1 005 Français âgés de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas. Parmi eux, 329 étaient déjà des utilisateurs réguliers d'agents conversationnels.

La représentativité des échantillons a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 12 au 16 juin 2025

- **Volet Utilisateurs** : un sur-échantillon spécifique de 753 utilisateurs réguliers, interrogés selon le même protocole. En agrégeant ces deux volets, l'enquête totalise **1 082 utilisateurs réguliers d'IA générative**, offrant ainsi un regard croisé : population française dans son ensemble d'un côté, et pratiques des usagers avertis de l'autre.

Méthodologie du volet qualitatif

15 entretiens ethnographiques semi directifs en visioconférence d'une durée d'1h.

Les entretiens ont été répartis comme suit :

- Mix femme/homme
- Mix des âges
- Mix des lieux d'habitat
- Mix des utilisations d'IA : type de LLM, type d'utilisation.

- Tous les participants :
 - o Disposent d'un bac+3 minimum,
 - o Utilisent l'IA depuis au moins 1 an,
 - o Utilisent l'IA régulièrement (quasi quotidiennement)

Sommaire

1. **[QUI ?]** Les utilisateurs d'IA aujourd'hui
2. **[POURQUOI ?]** Motifs et leviers d'utilisation des IA
3. **[COMMENT ?]** Modalités d'utilisation
4. **[QUOI ?]** Les usages, leurs conséquences et leurs limites

43% des Français ont déjà utilisé un agent conversationnel, 30% le font régulièrement et 7% quotidiennement

Question : Avez-vous déjà utilisé l'un des outils d'intelligence artificielle suivants : ChatGPT, Claude, Gemini, Deepseek ou Perplexity ?

A quelle fréquence utilisez-vous ChatGPT, Claude, Gemini, Deepseek ou Perplexity ?

Parmi les utilisateurs d'agents conversationnels, 69% les utilisent plusieurs fois par mois.

Rapporté à l'ensemble de la population française, cela représente 30% d'utilisateurs réguliers et 7% d'utilisateurs quotidiens.

Le taux d'adoption est directement corrélé à l'âge

Le profil des utilisateurs réguliers 30% des Français

% en fonction du sexe

% en fonction du niveau de diplôme

% en fonction de la catégorie d'agglomération

% en fonction de l'âge

% en fonction de la catégorie socio-professionnelle

% en fonction du niveau de revenus

Note de lecture : parmi les moins de 25 ans, il y a 60% d'utilisateurs réguliers. Ce taux n'est que de 8% au sein de la tranche d'âge des plus de 65 ans

Parmi les utilisateurs avancés, deux grands profils se dessinent

Les explorateurs impliqués

« Lier l'utile à l'agréable »

Les usages des LLM se situent dans le sillage de leurs pratiques numériques développées.

- **Motivation d'usage** : un rapport ludique avec les IA (et avec la technologie en générale)
- **Essayent d'atteindre les limites de l'IA** : ne sont pas toujours dans une logique d'efficacité, et d'immédiateté → interactions d'exploration
- **Apprentissage** : apprendre en jouant, en essayant, avec des prompts originaux, voire réflexifs → demander à l'IA de s'expliquer pour comprendre la logique d'une erreur.

Davantage de recherche active de contenus d'apprentissage (vidéos, articles, etc.).

Utilisent davantage **l'interaction textuelle** (vs. vocale) car ils sont à l'aise avec le clavier du smartphone.

“ « Je peux suivre des pages Instagram dédiées aux prompts et qui vont donner peut-être des éléments. Après **je reste autodidacte.** » Homme, 25 ans

Les experts spontanés

« En fait ce n'est pas si compliqué ! »

Des profils **peu technophiles**, voire peu à l'aise avec les outils numériques, qui ont pourtant spontanément développé des usages relativement avancés.

- **Motivation d'usage** : un rapport purement instrumental aux IA.
- **Des usages opportunistes des IA** : ils se concentrent sur les bénéfices immédiats apportés par l'outil, dans une logique de réponse à un besoin ponctuel (écriture, synthèse, correction...).
- **Apprentissage** : instinctif, des profils qui **se laissent guider** par les LLM via le *proactive prompting*.
- **Utilisent davantage le mode vocal,**

“ « Pleins de gens disaient ' l'IA on ne sait l'utiliser que quand on ne sait exactement quoi demander'. Pour les usages que je n'en fais, absolument pas. Il n'y a pas besoin. **On pose sa question comme on la poserait à quelqu'un dans la rue et puis c'est fini.** » Homme, 48 ans

Parmi les utilisateurs avancés, deux grands profils se dessinent

Les experts spontanés

« En fait ce n'est pas si compliqué ! »

Des profils **peu technophiles**, voire peu à l'aise avec les outils numériques, qui ont pourtant spontanément développé des usages relativement avancés.

- **Motivation d'usage** : un rapport purement instrumental aux IA.
- **Des usages opportunistes des IA** : se concentrent sur les bénéfices immédiats apportés par l'outil, dans une logique de réponse à un besoin ponctuel (écriture, synthèse, correction...).
- **Apprentissage** : instinctif, des profils qui **se laissent guider** par les LLM via le *proactive prompting*.
- **Utilisent davantage le mode vocal**,

“ « Pleins de gens disaient ' l'IA on ne sait l'utiliser que quand on ne sait exactement quoi demander'. Pour les usages que je n'en fais, absolument pas. Il n'y a pas besoin. **On pose sa question comme on la poserait à quelqu'un dans la rue et puis c'est fini.** » Homme, 48 ans

ChatGPT s'impose comme l'agent conversationnel de référence : 89 % d'utilisateurs y ont déjà eu recours, loin devant les autres

Question : Parmi les agents suivants, lesquels avez-vous utilisés ?

Selon la fréquence d'utilisation

(*) Le total est supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.

Sommaire

1. **[QUI ?]** Les utilisateurs d'IA aujourd'hui
2. **[POURQUOI ?]** Motifs et leviers d'utilisation des IA
3. **[COMMENT ?]** Modalités d'utilisation
4. **[QUOI ?]** Les usages, leurs conséquences et leurs limites

Les usages académiques et professionnels sont souvent matriciels, même s'ils sont rapidement hybridés avec des usages personnels

LE MONDE ACADÉMIQUE ET SCOLAIRE

(réalisation d'un rapport, d'un mémoire). Ces usages en contexte académique expliquent un usage plus marqué chez les jeunes (il ne s'agit pas seulement d'un phénomène générationnel).

« Ça m'a aidé à préparer un cours, depuis difficile de m'en passer, je fais pleins de choses avec. »
Homme, 37 ans

LE MONDE PROFESSIONNEL

avec des usages spontanés, collègues, formations, mise à disposition d'un compte payant).

« Copilot, je l'ai connu dans le cadre professionnel, au départ c'était juste pour réécrire des mails. »
Femme, 30 ans

LA SPHÈRE PRIVÉE (conjoint, enfants...) ayant des pratiques avancées.

On observe d'ailleurs **des usages souvent plus poussés dans les foyers avec enfants** (recours aux IA pour répondre à des questions, pour imaginer des jeux, etc.).

« Avec mon mari et mes enfants on en parle souvent, on compare les résultats, on fait des jeux... »
Femme, 30 ans

→ Une découverte centrée autour d'un usage spécifique au début, puis très rapidement **un développement « en tâche d'huile » dans toutes les sphères professionnelles / personnelles.**

De la consigne à la connivence : trois paliers dans l'apprentissage des IA

01

Entrée dans les agents autour de la notion « **d'intelligence générative** » (génération, comparaison, analyse...).

→ Une **logique séquentielle et descendante** : l'humain formule une consigne, l'IA exécute.

« J'aime bien qu'il **reformule un peu mes phrases, ou corrige mes fautes**. C'est vraiment mon copilote au quotidien. » Femme, 30 ans

02

Découverte de la fonction « recherche » qui n'est pas nécessairement connue au départ.

→ L'utilisateur découvre que l'IA peut **interroger le web, agréger des sources, synthétiser l'information**.

→ Une **tendance à se substituer aux navigateurs**.

« Moi ça a complètement remplacé les recherches que je faisais avant sur Google du type 'top 10 des liseuses' etc. **Pour moi ça va remplacer Google, on n'en a plus besoin.** »
Femme, 29 ans

03

Découverte de la mémoire des IA, avec ses conséquences positives pour la qualité des réponses :

→ 1 amélioration de la **pertinence, la cohérence contextuelle et la continuité des échanges**.

« Il sait ce que j'attends comme réponse, **il me connaît** (...) On pose les mêmes questions à nos IA avec mon mari et on n'a pas du tout les mêmes réponses. » Femme, 36 ans

Un puissant effet de rétention des utilisateurs avec la fonctionnalité de mémoire

La personnalisation des LLM produit deux effets :

- **La concentration des usages sur un agent conversationnel unique** (pas ou peu d'usages croisés entre agents),
 - **Un effet de rétention important** de l'IA la plus intensément investie par l'utilisateur (avec un coût important lié au changement).
- Du point de vue des utilisateurs, **les effets de la personnalisation dépassent largement les différences de puissances** ou de capacité des LLM (jugées relativement faibles).
- La personnalisation constitue **un « capital » à préserver** (ex : recours à la fonction « chat éphémère » pour éviter de dégrader son historique)
- Rappelons qu'il est **quasi impossible de transférer son historique de conversation** d'un LLM à l'autre.

“

« Moi, je suis tout le temps avec ChatGPT et **j'ai un peu la flemme de passer sur une autre IA, j'ai l'impression que je devrais tout recommencer.** »

Femme, 36 ans

« Et puis, à la fin, il me dit, **est-ce que tu veux que je t'aide à le reformuler comme l'autre fois ?** Il me fait des petits trucs comme ça. » Femme, 38 ans

« Sa mémoire aide beaucoup. Il va se souvenir des conversations passées, du projet sur lequel j'ai travaillé. **Ça me permet de lui donner moins de prompts** pour qu'il génère la réponse ou de revenir lendemain sur un même sujet et il s'en souvient. » Homme, 34 ans

Pourquoi privilégier les LLM aux moteurs de recherche ?

ASSISTANT DE NAVIGATION

- Evite la multiplication des onglets,
- Absence d'efforts d'orientation sur les sites,
- Evite les perturbations liées aux formats displays (bannières, etc.)
- Absence d'efforts « d'assemblage » d'informations hétérogènes.
- Eviter d'avoir à identifier ce qui relève d'un discours commercial d'un discours technique / objectif.

“ « Je sais que sur Google je vais avoir plein d'info inutiles, il va falloir que je trouve la page, que je recherche... **Sur ChatGPT c'est cadré, c'est une question de format aussi** : tout est bien présenté. » Homme, 28 ans

ASSISTANT DE RÉFLEXION

- **Les achats techniques** : éviter la lecture de documents fastidieux (produits complexes avec beaucoup de spécificités : assurances, produits high-techs, etc.)
- **Les achats « stratégiques »** : nécessitant des projections dans le temps (produits d'investissements, voiture).

“ « On m'avait parlé de la **carte de l'Amex Air France**, la carte bancaire pour cumuler des miles pendant les voyages et tout. Moi, c'est une carte que je ne connaissais pas du tout. » Femme, 36 ans

« Pour une recherche **d'assurance vie** avec pleins de documentation j'utilise la recherche avancée pour croiser les informations. » Femme, 38 ans

Exemple d'une recherche « stratégique »

J'ai 25 ans je gagne 2000 € par mois, aide-moi à construire une stratégie financière

Copilot

Merci pour ces précisions ! Voici une stratégie financière adaptée à votre situation, basée sur les meilleures pratiques en France en 2025 (1, 2) :

Objectifs

- Épargner pour la retraite (long terme)
- Acheter un bien immobilier dans 5 ans (moyen terme)

1. Placement mensuel de 100 € pour la retraite

Plan d'Épargne Retraite (PER)

Oui fais moi une simulation chiffrée

Épargne retraite sur 40 ans (100 €/mois)

- Plan d'Épargne Retraite (PER) :
60 €/mois à 7%/an → 157 488,80 €
- Assurance-vie :
40 €/mois à 5%/an → 61 040,81 €

Total estimé à 65 ans : 218 529,61 €

Oui fais moi une analyse du prêt immobilier

Trouve des offres de prêts immobiliers

Taux fixes compétitifs (hors assurance)

Banque	Taux fixe à partir de	Durée du prêt	Frais de dossier
Fortuneo	0,64 %	7 à 25 ans	Gratuit
Boursorama	0,64 %	7 à 25 ans	Offerts en ligne
ING	0,71 %	8 à 25 ans	750 €
Hello bank!	1,11 %	2 à 30 ans	250 €

Les agents conversationnels sont utilisés pour se rassurer, explorer ou prendre une décision

Question : Quand vous utilisez un agent conversationnel pour rechercher des informations sur des marques ou entreprises, quel est votre objectif principal ?

Base : A ceux qui utilisent un agent conversationnel pour rechercher des informations sur des marques ou entreprises, soit 59% de l'échantillon.

71% des utilisateurs réguliers estiment que les réponses des IA sont une source d'information fiable, soit une proportion équivalente à celle mesurée pour la presse écrite

Question : Pour chacune des sources d'information suivantes, diriez-vous qu'il s'agit d'une source d'information fiable et digne de confiance... ?

Dans l'ensemble un très bon niveau de confiance dans les LLM

Un langage factuel et non-promotionnel : absence de tout soupçon commercial (versus les sites de marque, les marketplaces, les vendeurs,...), et les moteurs de recherche qui proposent des liens sponsorisés.

Les LLM proposent différentes sources, rarement visitées, elles permettent malgré tout de légitimer les résultats (ex : « Recherche terminée dans 4 sites »)

Les erreurs surviennent mais son généralement repérables (un peu grossières), elles sont donc peu menaçantes.

Des comparaisons entre produits qui fonctionnent bien (absence d'avantage réel pour l'un, les pour et les contres sont bien mis en évidence).

Des requêtes « crash test » : Les premières recherches sont souvent effectuées à propos d'un produit / d'une marque déjà connue.

« **Quand je fais des battles entre deux marques** je remarque qu'elle est objective et ne donne pas le sentiment de donner l'avantage à l'une ou à l'autre. »
Femme, 65 ans

« **Pour moi les vendeurs en magasin ils sont là pour vendre des assurances**, ils ne sont pas assez neutres. L'IA va être factuelle, totalement neutre. Elle ne va pas me pousser à l'achat. » Homme, 34 ans, Pays de la Loire

« Quand j'achète des articles numériques normalement je vais sur le site Lesnumériques.fr là je vois qu'elle est allée sur Tomsguide, **je vais cliquer pour voir si c'est sérieux**, mais a priori oui c'est bon je lui fais confiance. »
Femme, 36 ans

→ Ce bon niveau de confiance n'est pas spontané, elle émerge et se renforce avec les expériences des LLM.

Dans l'ensemble un très bon niveau de confiance dans les LLM

 « je veux une imprimante couleur wifi entre 300 et 400 e »

✓ Conseils pour choisir

- **Usage bureautique intensif** : Optez pour une imprimante laser couleur pour sa rapidité et son coût par page réduit.
- **Fonctions nécessaires** : Si vous avez besoin de scanner ou de copier, choisissez un modèle multifonction.
- **Connectivité** : Assurez-vous que l'imprimante dispose du Wi-Fi pour une impression sans fil aisée.
- **Recto verso** : La fonction d'impression recto verso automatique peut vous faire gagner du temps et économiser du papier.

N'hésitez pas à préciser vos besoins (volume mensuel, espace disponible) pour obtenir des recommandations plus précises.

En matière de recherche d'informations sur les entreprises, le niveau de confiance à l'égard des agents conversationnels est supérieur à celui des moteurs de recherche

Question : Pour choisir un produit ou vous renseigner sur une entreprise, faites-vous davantage confiance à... ?

Base : A ceux qui utilisent un agent conversationnel pour rechercher des informations sur des marques ou entreprises, soit 59% de l'échantillon.

Selon la fréquence d'utilisation

Quotidien	Hebdo	Mensuel
-----------	-------	---------

Sommaire

1. **[QUI ?]** Les utilisateurs d'IA aujourd'hui
2. [POURQUOI ?] Motifs et leviers d'utilisation des IA
3. **[COMMENT ?]** Modalités d'utilisation
4. **[QUOI ?]** Les usages, leurs conséquences et leurs limites

Seulement 17% des utilisateurs ont recours aux agents conversationnels uniquement dans un contexte professionnel

Question : Dans quel contexte utilisez-vous les agents conversationnels ?

Selon la fréquence d'utilisation

Un recours aux versions payantes bien plus important chez les utilisateurs quotidiens

Question : Utilisez-vous une version payante ou gratuite ?

■ Une version gratuite

■ Une version payante

% en fonction du sexe

% en fonction de l'âge

% en fonction de l'usage d'agents conversationnels

Passer du gratuit au payant : un point de non-retour pour les utilisateurs

Une entrée par opportunisme dans le modèle payant, mais **un effet de cliquet quasi-immédiat** :

- **La souscription d'une période d'essai gratuite**, souvent autour d'un projet d'usage précis qui fait office de « déclencheur » : projet académique, etc.).
- **L'existence d'un compte financé par l'employeur**. Dans l'ensemble on observe que **le compte « employeur » est massivement utilisé pour des usages personnels** (d'où l'absence d'un compte payant personnel le plus souvent).

→ Quoiqu'il en soit, **un « effet de cliquet »** qui empêche le retour aux modèles gratuits.

→ **Les utilisateurs perçoivent très nettement les différences de puissance** entre les modèles d'IA.

“

« Un fois que j'étais dans le modèle payant, je ne pouvais pas supporter qu'ils me disent 'Non, tu vas attendre 4 heures maintenant' ! » Femme, 36 ans

« J'étais trop limité par le nombre de prompts par la version gratuite et **je voulais ChatGPT O3.** » Homme, 55 ans

« Au départ j'ai pris une version d'essai mais après impossible de revenir sur une version gratuite t'es trop limité, j'étais bloqué il fallait attendre pour utiliser les modèles performants. . » Homme, 34 ans, Pays de la Loire

L'usage vocal demeure minoritaire avec moins d'un quart des utilisateurs qui ont recours à la transcription audio ou conversation en temps réel

Question : Quand vous vous adressez à l'agent, le faites-vous principalement... ?

« Comme je tape un peu vite, ça me va bien. A l'oral il y a toujours le risque d'une boulette. »
Femme, 36 ans

Près des deux tiers des utilisateurs utilisent les agents conversationnels plutôt pour des questions ponctuelles

Question : Utilisez-vous les agents conversationnels plutôt pour des sessions longues avec plusieurs échanges ou pour des questions ponctuelles ?

91% des utilisateurs déclarent faire moins de 3 prompts avant d'être satisfait de la réponse

Question : Lorsque vous utilisez un agent conversationnel pour rechercher des informations sur une marque ou une entreprise, combien de formulations différentes (prompts) faites-vous en moyenne avant d'être satisfait(e) de la réponse ?

Base : A ceux qui utilisent un agent conversationnel pour rechercher des informations sur des marques ou entreprises, soit 59% de l'échantillon.

Deux paradoxes dans les pratiques de prompting

#1 - Une recherche systématique du moindre effort, mais un recours à l'interaction textuelle largement privilégiée à l'interaction vocale, y compris sur smartphone.

- **Le raisonnement par mots clés** (cf. moteurs de recherche).
- Des **utilisateurs avancés très à l'aise avec le clavier de leur smartphone** (+d'immédiateté qu'un vocal).
- Une envie de **garder le contrôle** visuellement (bonne écriture des termes, etc.).
- Des **usages qui ont parfois lieu en public** (milieu professionnel, famille).

NB: Le mode vocal est plutôt utilisé aujourd'hui pour des recherches anodines (temps de cuisson) et des conversations interactives.

« Quand je suis accompagné j'évite le vocal. Mais dans ma voiture j'ai de longues conversations avec ChatGPT ! » Homme, 55 ans

#2 - La complexité des prompts évolue à l'inverse du niveau de maturité avec les LLM !

Plus les profils sont à l'aise avec l'IA, plus les prompts sont simples (mais efficaces) → **une tendance à prompter des « intentions » plutôt que des « instructions ».**

Du *prompt chaining* plutôt qu'un seul prompt maximaliste

→ Un coût cognitif global bien plus important dans le cas d'une recherche initiée avec « prompt maximaliste » : un *input* initial conséquent + des problématiques fréquentes de « cadrage » (d'où des informations partiellement en phase avec l'intention) + efforts de recadrage.

Des prompts simples, voire « dégradés » (1/2)

Hors cas particuliers (recherches approfondies très spécifiques, génération d'images, etc.), **une logique claire de minimisation des efforts, et donc de l'input utilisateur :**

- **Ponctuation facultative** (absence de points d'interrogation)
- **Les fautes sont rarement corrigées**
- **Absence d'éléments superflus** (type formules de politesse).
- **Limitation des mots clés**, articulés autour d'un verbe (le « tutoiement » prévaut).
- **Et, en signal faible, une tendance à ne pas nommer les marques** : cela demande plus d'effort de mémoire : « *je veux choisir un abonnement musical* » pourra ainsi être préféré à « *Deezer ou Spotify ?* ».

→ Deux explications à ce phénomène :

- o La capacité des LLM à **décoder une intention** à partir d'informations partielles.
- o Une stratégie des utilisateurs pour **accéder à une « information de cadrage »** plutôt que de viser d'emblée d'une information définitive.

“

« **Je m'aperçois que je faisais plus attention dans les mots clés sur Google** que sur les IA finalement. » Femme, 30 ans

« Quand je prompte **je lui donne le minimum pour aller vite**, si elle se trompe je corrige ça marche très bien. » Homme, 32 ans

Des prompts simples, voire « dégradés » (2/2)

Enfin, des prompts qui sont des intentions plutôt que des instructions.

Prompts (proches recherche navigateur)

« Imprimante couleur pas chère »

« Climat Japon avril »

« Comparatif assurance auto 2025 »

Intention décodée par l'IA

Acheter une imprimante avec bon rapport qualité-prix

Décider si c'est une bonne période pour partir

Choisir une assurance en vue d'un contrat

Sommaire

1. **[QUI ?]** Les utilisateurs d'IA aujourd'hui
2. [POURQUOI ?] Motifs et leviers d'utilisation des IA
3. [COMMENT ?] Modalités d'utilisation
4. **[QUOI ?]** Les usages, leurs conséquences et leurs limites

Les agents conversationnels sont avant tout utilisés pour rechercher de l'information et faire du traitement de texte

Question : Et plus précisément, utilisez-vous les agents conversationnels pour chacune des tâches suivantes ?

Plus la fréquence d'utilisation est élevée, plus les agents conversationnels sont utilisés pour des tâches complexes

Question : Et plus précisément, utilisez-vous les agents conversationnels pour chacune des tâches suivantes ?

Selon la fréquence d'utilisation

	Quotidien	Hebdo	Mensuel
Rechercher des informations	89%	90%	87%
Rédiger, corriger ou améliorer des textes	82%	67%	58%
Traiter et analyser des données	66%	48%	33%
Générer des photos	65%	44%	30%
Brainstormer en direct	45%	23%	15%
Rédiger du code	33%	23%	11%

Des usages diversifiés qui couvrent à la fois des aspects personnels et professionnels

Question : Et plus précisément, avez-vous déjà utilisé un agent conversationnel pour chacune des tâches suivantes ?

■ Oui

■ Non

Quelles conséquences ?

Les intentions d'achat ont tendance à augmenter avec la consultation des agents conversationnels

Question : Après avoir consulté un agent conversationnel pour préparer cet achat, diriez-vous que votre intention d'acheter le produit ou le service... ?

Base : A ceux qui utilisent un agent conversationnel pour préparer ou finaliser un achat, soit 54% de l'échantillon.

61%
des utilisateurs ont vu leur intention d'achat augmenter, ce taux monte à 78% pour ceux qui consultent souvent les agents conversationnels pour préparer un achat

% en fonction de l'usage d'agents conversationnels

■ A fortement augmenté ■ A plutôt augmenté ■ N'a pas changé ■ A plutôt diminué ■ A fortement diminué

Du funnel au dialogue ?

FUNNEL

- Progression séquentielle
- Implique un grand nombre d'acteurs (navigateurs, vendeurs, publicités, forum...)

DIALOGUE

- Progression floutée / enchevêtrement des étapes
- Implique **moins d'acteurs directs** (intégrés dans l'IA) : navigateurs, comparateurs, sites, marketplaces...

Du funnel au dialogue ?

« En général je pose une question simple, explique moi tel truc, et **après je vais rebondir sur ce qu'il m'a répondu** : qu'est-ce que tu entends par ça, est-ce que tu as des sources, etc. » Homme, 28 ans

- **Diverses « accroches » pour lancer une conversation** : entrée par n'importe quelle porte dans le LLM (recherche un lien pour l'achat puis revenir à des prompts d'identification du besoin...).
- **Des rebonds « à la volée »** : les utilisateurs rebondissent sur des éléments qui n'étaient pas anticipés.
- **Des digressions** : des excursions en marge des objectifs initiaux (recherche produit → marque → RSE → produit, etc.)
- **De la réciprocité** : l'utilisateur reste « actif » dans la conversation, absence de vraies logiques de « délégation » en dépit de prompts pouvant parfois passer pour des formes de délégation à la machine (type « meilleurs smartphones »).

Une conversation à deux mais pas plus !

“

« Si je pouvais rentrer ma carte bleue dans l'IA et qu'on pouvait payer avec je ne sortrais même plus de Chat je pense. » Femme, 29 ans

« Pour mes destinations de voyage et week-end je fais tout sur IA, **le seul truc qu'on doit faire en dehors des IA se sont les comparateurs vol**, on est encore obligé d'aller dessus. » Femme, 29 ans

→ En caricaturant un peu : le LLM tend à devenir l'épicentre de la réflexion : les allers-retours hors de la conversation ne sont plus que des compléments ponctuels.

 trouve une idée de cadeau pour moi

 quels équipements rando avec un bébé

 Idées de cadeaux tech pour un ado

 je cherche un déodorant sain

41

PROMPTS D'INSPIRATION

Mobiliser les capacités de réflexion de l'IA pour aider les utilisateurs à formaliser un besoin :

- **Recherches algorithmiques** : « *J'ai adoré ce livre, j'en cherche un nouveau, que peux tu me conseiller ?* »
- **Recherches d'idées** type cadeaux, formations, etc. : fête des pères, Aïd, etc.
- **Recherches thématiques** : « *quels équipements rando avec un bébé* »

→ L'utilisateur comprend ce qu'il cherche en cherchant

→ Ces usages de « recherche d'idées » ont très souvent débuté avec des prompts autour de l'organisation des vacances / de week-ends (avec des contraintes : de lieux, présence d'enfants, budget, mobilité, etc.).

Quels sont les tarifs d'une mutuelle pour une PME de taille moyenne ?

Mode rémunération plateforme type Qare ?

je veux acheter une imprimante, je n'y connais rien, aide-moi à bien choisir

Quelle puissance pour un karcher ?

PROMPTS DE FAMILIARISATION ET DE MISE A NIVEAU

Objectif : **faire émerger des critères pas encore présents à l'esprit**. Ainsi, ces derniers n'émergent pas après une confrontation directe avec l'offre, le LLM « alerte » *a priori* sur les différents aspects à prendre en compte.

Typiquement, les prompts très larges du type :

- « Comment choisir... ? »
- « Qu'est-ce que je dois savoir sur... ? »

→ Les LLM font **baissier le coût et le temps d'apprentissage** d'une nouvelle catégorie.

→ L'assistant aide **l'utilisateur à structurer ses critères de choix**.

→ Demain, **les critères d'achats dépendront peut-être moins de la documentation commerciale**, celle-ci devra « répondre » aux critères mis en évidence par les LLM.

“

« Je lui ai demandé : **'je veux acheter une imprimante, je n'y connais rien, aide-moi à bien choisir (...)** L'IA m'a alerté sur le prix des consommables. » Homme, 32 ans

« **Je n'ai pas envie de passer du temps sur pleins de forum.** » Homme, 52 ans

Quels sont les tarifs d'une mutuelle pour une PME de taille moyenne ?

Mode rémunération plateforme type Qare ?

je veux acheter une imprimante, je n'y connais rien, aide-moi à bien choisir

Quelle puissance pour un karcher ?

Aide-moi à choisir une solution de téléconsultation

Critères de choix à considérer

- RGPD / hébergement HDS (santé)
- Téléconsultation incluse ou non
- Intégration avec logiciels médicaux (Weda, Hellodoc...)
- Type de patientèle (libérale, clinique, hôpital...)

Souhaitez-vous un logiciel **pour un cabinet médical**, **pour une clinique** ou **comme patient** ? Je peux affiner la sélection selon vos besoins.

Peux tu comparer différents types de contrat de santé collectifs ?

Je cherche une montre connectée entre 300 et 400 euros compatible Iphone

Je veux une imprimante économique

Je cherche un échographe ultra-léger

PROMPTS D'ORIENTATION DANS L'OFFRE

Cette demande d'orientation peut reposer **sur différentes contraintes** :

- **Caractéristiques produit** : « silencieux », « autonomie », « écolo », « léger », « compatible Iphone », etc.
- **Caractéristiques de contexte** : « aspirateur pour canapé en cuir », « pour adolescents »
- **Caractéristiques commerciales** : « moins de 350 euros », « disponible sur Prime », « avec une garantie de 3 ans »...
- **Caractéristiques réputationnelles** : « avec des avis Amazon supérieurs à 4/5 »

→ Les LLM permettent de « *shortlist* » certains produits pour éviter le vertige de l'hyperchoix

→ Les LLM permettent ici de générer des « fiches produits » homogènes.

Comparatif entre Connect+ Doctolib et le contrat Access de Qare ?

Quel est le meilleur téléphone pliable d'après les avis consommateurs ?

tu me recommandes plus le Kobo ou le Kindle ?

PROMT DE RÉFLEXION ET DE COMPARAISON

Une étape qui intervient **après la curation de l'offre** : l'utilisateur cherche à **évaluer, comparer, puis trancher** :

- Génération de **tableaux de comparaison** (caractéristiques, notes Amazon, etc.).
- Synthèse des **avantages / inconvénients** de chaque option.

→ L'utilisateur n'est plus dans l'exploration, mais dans la mise en tension des alternatives.

→ L'utilisateur n'est pas dans une logique de délégation mais de simplification de l'information pour la décision (ex : formules d'abonnement complexes, etc.).

“

« Je lui demande toujours le petit tableau comparatif, parfois il le fait tout seul. »

Femme, 28 ans

PROMPTS DE VALIDATION

Pour réduire l'incertitude ou éviter les pièges :

- **Vérification de caractéristiques ou de modèles** (compatibilité...)
- **Prompts de relecture de contrat** (en format PDF souvent) pour détecter des anomalies.

PROMPTS D'ACHAT

Des usages minoritaires aujourd'hui consistant à demander au LLM de proposer un lien d'achat :

- **Recherche de liens d'achat génériques** (majeur),
- **Recherche de liens avec des contraintes spécifiques** (mineur) : « le moins cher », « avec possibilité de retour », « disponible sur Prime ».

 Analyse ce document [Note explicative QARE]

 Peux tu comparer les avis consommateurs ?

 Où je peux trouver le moins cher ?

 Je veux un site avec un retour gratuit

“ « Pour une assurance vie **je mets le document dans ChatGPT, je lui demande de me faire remonter les informations importantes**, comme les offres viennent d'entreprises connues je ne vais pas forcément vérifier, je suis plutôt en confiance. » Femme, 28 ans

Comment ajouter des salariés sur un contrat collectif de prévoyance ?

Comment économiser de l'encre avec mon imprimante Canon ?

Est-ce que je dois charger cette batterie entièrement avant la première utilisation ?

Où trouver le pilote pour mon scanner Epson sous Windows 11 ?

PROMPTS POST-ACQUISITION

Chez les utilisateurs les plus avancés, on observe une tendance à **mobiliser leur LLM même après l'achat**, dans une logique d'**accompagnement continu**.

- De l'installation,
- Des conseils pratiques (entretien, etc.),
- Des questions d'activation (typiquement un contrat d'assurance).

→ Mineur aujourd'hui, la « **compatibilité LLM** » tout au long de l'utilisation d'un produit ou service pourra devenir un critère d'achat.

Ex : **offres d'assurance** nativement interfacées avec des assistants IA (déclarations, suivi, réclamations),

Ex : **produits techniques avec de la maintenance**.

Quelques exemples

Je cherche un airfryer, mon **budget** est de 300 euros, **j'ai déjà un modèle** de la marque Ninja

Parfait je voulais un 2 tiroir, y'a t'il une marque plus haut de gamme que ninja dans mon budget ?

Ok parfait d'un point de vue fonctionnalité c'est performant pour un couple sans enfant qui cuisine des plats rapides le soir

Ok je peux le trouver ou le moins cher

Ok je veux un site avec un retour gratuit

Réflexion durant 6 secondes >

Voici une sélection inspirée par vos critères — airfryers performants sous les 300 €, sachant que vous possédez déjà un modèle Ninja :

 Double panier - flexible Ninja Foodi Max DualZone AF400EU - 9.5L ★★★★ 4.8 (22100) 189,99 € Maison Michien France > autres	 Double panier compact Philips Airfryer Double Panier NA15000 - 4L ★★★★ 4.8 (103) 119,99 € E.Leclerc > autres	 Petit budget performant Philips Airfryer HD9200/90 - 3.2L ★★★★ 4.8 (4300) 49,47 € jdetoys.com > autres
---	--	--

Choisissez parmi les produits de manière indépendante. En savoir plus >

Oui, absolument ! Pour un couple sans enfant qui cuisine des plats rapides le soir, voici pourquoi le Tefal Easy Fry Dual Air Fryer & Grill (ou un modèle double tiroir premium) est parfaitement adapté :

Réflexion durant 6 secondes >

Ok je veux un site avec un retour gratuit

Voici deux excellentes options double tiroir avec retours gratuits :

 Retour gratuit UE (Galaxus) Tefal Dual Easy Fry & Grill EY9058 (Galaxus) ★★★★ 4.7 (327) 171,88 € Galaxus > autres	 Retour 30D 14E 30J Amazon Tefal Dual Easy Fry & Grill EY905D (Powerplanetonline) ★★★★ 4.8 (1100) 160,99 € Powerplanetonline > autres	 Retour Express Tefal EY9058 (Digipart) ★★★★ 4.7 (375) 168,0 € Digipart.fr
---	--	---

Quelques exemples

« Je suis allé voir des cordages en magasins mais je n'avais pas assez d'infos sur les caractéristiques donc j'ai demandé à l'IA de m'aider à les comparer. » Homme, 15 ans

Peux tu me donner des informations concernant la raquette babolat pure aero

J'aime bien taper fort, lifter et mettre de la puissance dans mes coups. Est-ce que cette raquette conviendrait à mon style

Si je la fais corder avec un cordage tecnifibre **quel sera son poids**

Peux tu me dire si cet équipement m'aidera à mieux jouer

Focus sur les achats B2B : de bons candidats aux dialogues avec les LLM !

Un recours très spontané aux agents conversationnels pour des demandes B2B :

- **La nature des produits et services concernés** : bien plus **complexes et onéreux que pour les particuliers** (logiciels, contrats collectifs...)
- Des **enjeux de personnalisation** (tailles d'entreprises, besoins, contrats, etc.)
- Des **enjeux de négociations** en amont d'une rencontre avec un commercial (dans le but de gagner du temps, mais aussi de limiter l'asymétrie d'information).
- Des **enjeux d'arbitrages collectifs** : dans ce contexte, les agents conversationnels sont utilisés pour produire des supports d'échanges pour l'interne (tableaux de comparaison des prix, argumentaires, etc.).

« Aide-moi à **trouver des arguments** à donner un comité de direction pour valider l'achat de ce logiciel »

L'IA comme aide à la décision

1

ACHAT D'UN LOGICIEL DE WORKFLOW

« Je regarde les liens. **Je lui donne un cahier des charges**, elle me sort 3 ou 4 modèles, c'est un 'pré-filtre', je regarde les liens qu'elle me donne (...) La doc commerciale ne m'intéresse pas. » Homme, 55 ans

2

SOUSCRIPTION D'UNE MUTUELLE

Compagnie	Tarif d'entrée	Tarif moyen PME	Nombre de formules
Harmonie Mutuelle	~30 €/mois	30-60 €/mois	6
Malakoff Humanis	16 €/mois	25-50 €/mois	3
AXA	~28 €/mois	28-65 €/mois	6

« J'ai demandé à l'IA de me faire une synthèse Word que j'ai partagé aux 8 salariés, ça a évité une grosse réunion. » Femme, 65 ans

ChatGPT : la fin du *gated content* ?

3

Renseignements à propos d'un logiciel téléconsultation médicale

The screenshot shows the Qare website's recruitment page for doctors. The main heading is "Qare Santé recrute des médecins : téléconsultez en toute liberté". Below this, there is a red banner announcing an "Offre exceptionnelle de bienvenue de 2500€*" for general practitioners joining between June 1st and July 31st, 2025. A red arrow points to this banner. The page lists benefits such as "Liberté totale" (total freedom in choosing teleconsultation centers), "Contrat adapté" (adapted contract for each status and specialty), and "Complément de rémunération" (supplemental remuneration). On the right side, there is a registration form with fields for Name, Address, Postal Code, Telephone Number, Medical Specialty, and Type of Practice. A checkbox at the bottom indicates membership in the French Medical Order.

The banner features a teal background with the text "Demandez votre démo en ligne". It includes an image of a woman on a video call. The text describes the benefits of the Qare teleconsultation solution, such as enriching activity quickly and simply, practicing in total freedom without prior scheduling or time constraints. It encourages interested parties to contact them for a free demonstration without any commitment. A button labeled "Demander une démo →" is positioned at the bottom.

“ « J'ai utilisé ChatGPT pour aller chercher des informations à propos du logiciel Qare pour faire de la téléconsultation (...). Le truc c'est qu'ils ne mettent pas toutes les infos en ligne, notamment sur les tarifs, ils ne les donnent pas d'emblée. **ChatGPT m'a permis d'accéder à info qui ne sont pas visibles sur leur site.** »

Homme, 28 ans

Conséquences et enjeux pour les marques ?

Les requêtes orientées « marque » corporate ou marque employeur : des utilisateurs méfiants...

Les LLM sont parfois utilisés **pour se faire une « première idée »** au sujet d'une entreprise, mais les usages moins superficiels (ambiance dans l'entreprise, niveaux de rémunération) restent peu présents à l'esprit aujourd'hui :

- Une tendance des LLM à restituer **l'information de façon trop lisse et trop nuancée** (alignement avec les codes de la communication corporate),
- Crainte que l'information émane principalement de **sources institutionnelles**,
- Les interfaces des LLM sont aujourd'hui jugées **peu performantes pour restituer des éléments de storytelling de marque** (visuels, émotions, etc.).

→ L'idée sous-jacente que **les marques parviennent à influencer les résultats des LLM** (chose qui ne s'observe absolument pas pour les produits !)

“

« **L'IA peut reprendre du langage corpo qui va vraiment faire sortir l'entreprise sous son meilleur jour** et qui n'est pas forcément ce que je veux. Moi je veux aller vraiment pouvoir creuser si j'ai besoin sur Google. » Homme, 34 ans, Pays de la Loire

« Le problème, c'est que **l'IA me sert un discours hyper marketé**. Tu sens que c'est ce que l'entreprise veut qu'on lise. » Femme, 29 ans, Île-de-France

peux tu me donner des infos sur la marque Erborian

As-tu des avis sur l'entreprise Micropole à Lyon

Fais moi un classement d'entreprises bien notés sur le bien être au travail et sur la rémunération

Fais moi une liste de start up à laquelle je pourrais postuler qui recrutent actuellement à Toulouse dans le marketing

Un accès à la marque de façon détournée

MARQUE EMPLOYEUR

Accéder à des discours non-maîtrisés

- **Des requêtes « orientées sources »** pour échapper aux informations maîtrisées par l'entreprise : *Glassdoor, Indeed, Reddit, etc.*
- Dans le prolongement de ces comportements, les utilisateurs avancés formulent des **demandes de synthèse des avis** (comme pour les recherches produits).

“ « Maintenant je lui dis direct d'aller regarder sur Glassdoor ou Indeed. Sinon il me recopie la page 'nos valeurs' mot pour mot. » Femme, 30 ans, IDF

MARQUE CORPORATE

Des investigations souvent connectées aux produits

Des prompts centrés sur **des aspects concrets et produits** : composition, qualité perçue, rapport qualité/prix, ou encore pertinence selon un usage précis (*cadeau, sport, bébé, etc.*).

Cependant, ces requêtes fonctionnelles peuvent parfois déborder vers des éléments liés au **positionnement ou à l'image de la marque** (valeurs, son origine, ou ses engagements RSE...).

→ **Une « entrée produit » qui peut glisser vers le récit de marque, mais rarement l'inverse.**

“ « Au départ je voulais juste comparer les ingrédients, mais comme la marque parlait de production locale, j'ai fini par regarder s'ils avaient des engagements derrière ou si c'était juste pour faire joli. » Femme, 32 ans, Île-de-France

Parcours de recherche corporate : étude de cas

 Fais-moi une liste de start-up à laquelle je pourrais postuler et qui recherche en ce moment, à Lyon

fais moi une liste de start-up à laquelle je pourrais postuler et qui recherche en ce moment, à Lyon

Voici une sélection de **startups à Lyon** qui recrutent **actuellement ou récemment** des profils en marketing/communication, et qui pourraient vraiment correspondre à ton profil créatif, autonome et avec envie de responsabilités.

3. Frello

- Poste : Responsable Marketing (ESS / EdTech) (CDI) — 45-60 k€ welcometothejungle.com
- Pourquoi tu pourrais t'y épanouir : stratégique + opérationnel, e produit/commercial — idéal pour un profil marketing mature.

4. Routyn

- Poste : Consultant Growth Marketing Junior (CDI) welcometothejungle.com
- Pourquoi ce poste te va : mix conseil-agence, travail avec divers AARRR, gestion de projets stratégiques.

Frello, pourquoi choisir cette entreprise, les salariés sont satisfaits ? le salaire est bon ?

Voici pourquoi Frello peut être vraiment intéressant, avec un focus sur la **satisfaction des salariés** et la **qualité des salaires et avantages** :

😊 Satisfaction & ambiance au travail

- **Note employé** : 8,9/10 chez Frello, selon un sondage interne – les salariés se disent très bien dans l'entreprise .
- **Culture d'entreprise** : forte cohésion, transparence, valeurs « apprentissage, bienveillance, implication ». Les freins hiérarchiques sont minimes, l'équipe est soudée .
- **Structure humaine** : environ 19 collaborateurs, âge moyen 31 ans, turnover faible (~10 %) .

Un résultat sous forme de **carte suivie d'une liste d'entreprises** plutôt apprécié puisqu'il permet de visualiser. Cependant, les points sur la carte (hors Lyon) laissent penser que le prompt n'a pas été compris

La présence d'une entreprise rassure finalement sur la qualité des réponses. De surcroît, la proposition d'un lien welcometothejungle.com confirme le sérieux du poste proposé et permet de renvoyer vers le site pour plus de détails.

Demande d'informations complémentaire sur la rémunération et la satisfaction des salariés.

Focus sur les limites des IA

Un utilisateur sur deux éprouve toujours ou souvent le besoin de vérifier ou confronter la réponse de l'IA

Question : Après avoir obtenu une réponse d'un agent conversationnel (ChatGPT, Claude, etc.), avez-vous besoin de vérifier ou de confronter cette réponse ?

50%
des utilisateurs ont
souvent besoin de
vérifier ou de
confronter la réponse
de l'IA

- Toujours ou presque, vous vérifiez systématiquement la réponse
- Souvent, pour les sujets importants
- Parfois, quand la réponse vous semble incomplète
- Rarement, la réponse de l'IA vous apparaît suffisante
- Jamais, la réponse de l'IA vous suffit

Le moteur de recherche reste le reflexe pour vérifier les recherches généralistes

Question : Lorsque vous vérifiez une réponse d'IA, vers quels canaux vous tournez-vous ?

Base : A ceux qui ont besoin de vérifier ou de confronter la réponse de l'IA, soit 80% de l'échantillon.

Selon la fréquence d'utilisation

(*) Le total est supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses.

Mais dans le cas de vérification de recherches sur les entreprises, l'IA prévaut

Question : Après avoir obtenu une réponse de l'IA sur une entreprise, que faites-vous le plus souvent ?

Une nécessité de sortir de la bulle conversationnelle parfois malgré tout

Recherche initiale

Peur de la proposition manquante / FOMO

Sentiment d'**un choix trop réduit**, (existence d'un modèle avec un meilleur rapport qualité-prix, d'une marque challenger intéressante...)

Arbitrage et décision

Vérification d'un critère spécifique

L'utilisateur **vérifie une donnée clé** de sa demande (« compatible Iphone », etc.).

Vérification de cette caractéristique sur un site fiable.

Acte d'achat

Identifier des liens d'achat / d'un lien promotionnel

Idée que les LLM ne sont pas toujours les plus performantes pour trouver des liens, et surtout des promotions.

Des erreurs problématiques encore fréquentes : liens pointant vers des produits indisponibles, vers un autre modèle, vers des sites ne proposant pas de livraison...

Chez les utilisateurs avancés, **des stratégies pour rester dans la bulle conversationnelle** :

« *peux-tu me proposer d'autres modèles qui pourraient m'intéresser ?* »

« *s'agit-il du dernier modèle ?* »

« *tu me confirmes que la montre connectée est compatible avec Deezer ?* »

« *trouve-moi un lien Amazon avec une livraison prime* »

Problématique de la proposition manquante : cas de figure (1/2)

je cherche une montre connectée pas trop chère (moins de 300 euros), qui me permette d'utiliser deezer premium et de payer avec une CB (google pay par exemple)

Recherche terminée dans 4 sites

Voici quelques montres connectées à moins de 300 euros qui répondent à vos critères (utilisation de Deezer Premium et paiement par Google Pay) :

1. Samsung Galaxy Watch 5 (44 mm)

- Compatible avec Deezer Premium.
- Paiement sans contact via Google Pay grâce à la connectivité NFC.
- Design élégant, étanchéité (IP68), et nombreuses fonctionnalités pour le sport et la santé.
- Prix : environ 290 € selon les revendeurs *meilleuretest tomguide*.

2. Samsung Galaxy Watch 4 (Bluetooth)

- Prend en charge Google Pay et Deezer Premium via Wear OS.
- Design léger et interface intuitive.
- Autonomie autour de 2 jours.
- Prix : à partir de 270 €, selon les tailles et modèles *tomguide cubic*.

3. Huawei Watch GT 3 (alternative)

- Bonne autonomie et fonctionnalités santé.
- Compatible avec des services de streaming et propose une alternative économique, mais elle n'est pas optimisée pour Google Pay directement *meilleuretest cubic*.

Ces modèles fonctionnent idéalement avec Android et couvrent vos besoins pour la musique et le paiement sans contact. Assurez-vous de vérifier la compatibilité avec votre smartphone pour une expérience optimale. Si vous avez une préférence, je peux vous aider à comparer davantage les fonctionnalités.

📄 🗨️ 📧 🔄 🔄

Et pourquoi pas la 6 ?

ChatGPT propose ici un modèle de montre de génération « 5 » alors que le modèle « 6 » (a priori de meilleure qualité) est disponible dans le budget renseigné par l'utilisateur.

D'où la pratique parfois observée de demander aux IA : « s'agit-il du dernier modèle ? ».

Problématique de la proposition manquante : cas de figure (2/2)

Impossible pour l'IA de confirmer la compatibilité d'une montre connectée

je cherche une montre connectée pas trop chère (moins de 300 euros), qui me permette d'utiliser deezer premium et de payer avec une CB (google pay par exemple)

Recherche terminée dans 2 sites ▾

La dernière montre connectée de Google, la **Pixel Watch 3**, est un modèle haut de gamme intégrant Wear OS et offrant des fonctionnalités avancées. Voici ses points clés :

- **Paiement sans contact** : La montre est compatible avec **Google Pay**, vous permettant de payer avec votre carte directement depuis votre poignet.
- **Musique** : Bien qu'elle permette d'installer des applications comme Spotify, la compatibilité avec Deezer Premium dépend de l'écosystème d'applications disponibles dans le Google Play Store. **Cela mérite une vérification selon vos besoins spécifiques.**
- **Design et fonctionnalités** : Elle est disponible en deux tailles (41 mm et 45 mm), avec des options de personnalisation de bracelets. Elle intègre un écran lumineux OLED et une nouvelle puce Ultra-Wideband pour des fonctions comme déverrouiller un téléphone Pixel ou une voiture.
- **Prix** : Son tarif commence à 399 €, au-dessus de votre budget cible de 300 €, mais elle offre une expérience très intégrée avec l'écosystème Google, incluant des outils comme Fitbit Premium pour le suivi de la santé **[26]** **[27]** .

Le lien ne renvoie pas vers le bon modèle !

 je recherche une imprimante recto-verso

Chiffres clés

Trois chiffres clés

46%

PRESENCE

Part de l'utilisation pro & perso de l'IA chez les utilisateurs quotidiens

71%

CONFIANCE

Niveau de confiance des utilisateurs de l'IA dans les informations données par l'IA

61%

INFLUENCE

Part des utilisateurs qui ont vu leur intention d'achat augmenter

Everything starts with people